

**TRAJETÓRIAS POÉTICAS E VISUAIS NO PERCURSO DA ESPECIALIZAÇÃO
EM POÉTICAS VISUAIS CONTEMPORÂNEAS E PRÁTICAS DE MEDIAÇÃO NA
EDUCAÇÃO BÁSICA**

**POETIC AND VISUAL TRAJECTORIES IN THE JOURNEY OF THE SPECIALIZA-
TION IN CONTEMPORARY VISUAL POETICS AND MEDIATION PRACTICES IN
BASIC EDUCATION**

Izabel Lemos

UFG, Brasil

izabel.lemos.rocha@gmail.com

Resumo

O artigo relata a experiência da autora na Especialização em Poéticas Visuais Contemporâneas e Práticas de Mediação na Educação Básica, destacando como suas vivências de infância e a pedagogia dos começos moldaram seu olhar e práticas educacionais. Ancorada em memórias significativas e nas influências de autores como Arendt, Martins e bell hooks, a autora adota uma abordagem pedagógica que valoriza a infância como uma experiência plena no presente, sem a imposição de preparar para a vida adulta. Na Secretaria Municipal de Educação de Goiânia, onde atua, a autora contribui para projetos como o Portal Conexão Escola e o Programa Conexão Escola TV, colaborando na curadoria de práticas pedagógicas e na formação de professores da Educação Infantil. A especialização ampliou sua compreensão das interseções entre poesia visual e práticas mediadoras, inspirada por autores como Collot, que destaca a importância de perceber a paisagem com um olhar artístico e reflexivo. O estudo das poéticas visuais contemporâneas, aliado às práticas pedagógicas, revelou a importância do encontro com o outro e com o mundo ao redor. A jornada foi marcada por uma cartografia de encontros, afetos e práticas poéticas, transformando a mediação educacional e abrindo novas possibilidades para as infâncias. A narrativa também redefine o papel do professor como mediador sensível e reflexivo, capaz de nutrir a subjetividade, imaginação e criatividade das crianças por meio de uma mediação poética. O curso não apenas aprofundou o entendimento das práticas educativas da autora, mas também reforçou sua convicção na importância de práticas que respeitem e celebrem a singularidade das infâncias em suas múltiplas dimensões.

Palavras-chave: Poéticas Visuais; Mediação; Infâncias.

Abstract

The article recounts the author's experience in the Specialization in Contemporary Visual Poetics and Mediation Practices in Basic Education, highlighting how her childhood experiences and the pedagogy of beginnings shaped her educational perspectives and practices. Anchored in meaningful memories and influenced by authors such as Arendt, Martins, and bell hooks, the author adopts a pedagogical approach that values childhood as a full experience in the present, without the imposition of preparing for adulthood. At the Municipal Department of Education of Goiânia, where she works, the author contributes to projects such as the Portal Conexão Escola and the Conexão Escola TV Program, collaborating in the curation of pedagogical practices and the training of Early Childhood Education teachers. The specialization broadened her understanding of the intersections between visual poetry and mediation practices, inspired by authors like Collot, who emphasizes the importance of perceiving the landscape with an artistic and reflective eye. The study of contemporary visual poetics, combined with pedagogical practices, revealed the importance of encounters with others and with the surrounding world. The journey was marked by a cartography of encounters, affections, and poetic practices, transforming educational mediation and opening new possibilities for childhoods. The narrative also redefines the role of the teacher as a sensitive and reflective mediator, capable of nurturing children's subjectivity, imagination, and creativity through poetic mediation. The course not only deepened the author's understanding of educational practices but also reinforced her conviction in the importance of practices that respect and celebrate the uniqueness of childhoods in their multiple dimensions.

Keywords: Visual Poetics; Mediation; Childhoods.

INTRODUÇÃO

Os inícios, por sua natureza, são a parte mais desafiadora nos relatos de uma travessia, por mesclar desejos e expectativa sobre o que foi ou não vivido. A vontade e o ineditismo transformam-se em fragmentos de memória, lembranças que resgatam momentos importantes na construção da narrativa. Escrever sobre o percurso na Especialização em Poéticas Visuais Contemporâneas e Práticas de Mediação na Educação Básica não seria diferente.

Busco na memória a fagulha inicial que compõe minha trajetória de estudos e pesquisas sobre as infâncias, um ponto comum nas áreas em que atuo e que dialoga com a

infância que experimentei. A memória, como uma rede de tramas largas e estreitas, é apenas um dos modos de pensamento, embora um dos mais importantes (ARENDR, 2007.p.31). É nela que me ancoo quando recorro a pergunta feita pelos adultos que conviviam comigo: “O que você vai ser quando crescer?”. Minha resposta, invariavelmente, era: “Quero ser adulta para fazer o que quiser!”.

Retornando simbolicamente a esse lugar de resposta aos anseios dos adultos, posso dizer que me tornei a adulta que estuda as pedagogias dos começos, para que as crianças possam viver plenamente suas infâncias no presente, sem a preocupação de serem os adultos do futuro. O lembrar que me conecta às palavras de Martins (2016) nomeada como Quarta lição em sua obra intitulada Brevidades, ao citar o movimento de ser da infância:

o que comove, nas crianças
é a memória de um não-saber-das-coisas-do-mundo
de que todos já fomos portadores, um dia...
o que me entristece, nas crianças
é a antevisão do adulto cheio de verdades-sobre-as-coisas-do-mundo
em que cada uma se transformará...
Terra Brasília, 2009 (Martins, 2016, p.29)

Atualmente, desbravo caminhos na Secretaria Municipal de Educação de Goiânia, atuando como professora na elaboração de propostas para o Portal Conexão Escola, onde participo da curadoria e divulgação de práticas pedagógicas nos e dos Centros Municipais de Educação Infantil de Goiânia. Paralelamente, colaboro com a produção de materiais visuais para o Programa Conexão Escola TV, que integra a grade da TVUFG. No âmbito de um acordo de colaboração entre Estado e Município, faço parte da equipe de formação de professores da Educação Infantil no Programa Alfamaís Goiás, o que me permite caminhar junto com os professores que atuam na primeira etapa da educação básica, ampliando os encontros com a pedagogia dos começos e refletindo sobre minhas práticas em diálogo com outros professores e professoras.

A escolha pelo curso de especialização em Poéticas Visuais Contemporâneas e Práticas de Mediação na Educação Básica surgiu da necessidade de expandir o olhar sobre as minhas práticas pedagógicas e de encontrar, entre os múltiplos olhares possíveis, as interseções entre a poesia visual e práticas mediadoras.

A trajetória poética e visual dentro da especialização, tendo o pensamento-paisagem como ponto de partida, impulsionou o desejo de uma educação dos sentidos em cada

etapa percorrida no curso. Os textos e vídeos sugeridos para a ampliação do olhar, como o ensaio Pensamento-Paisagem, de Collot (2013) abordam a importância de ampliar sentidos para o novo:

É o olhar que transforma o local em paisagem e torna possível sua ‘artialização’, mesmo que a arte o oriente e informe em retorno. O olhar constitui uma primeira configuração dos dados sensíveis; à sua maneira, é artista, ‘paysageur’ antes de ser paisagista. É um ‘ato estético’, mas também um ato de pensamento. A percepção é um modo de pensar intuitivo, pré-reflexivo, que é a fonte do conhecimento e do pensamento reflexivo, e ao qual é vantajoso retornar para se fortalecer e renovar. (Collot, 2013, p.1)

Esse olhar que transforma os sentidos e revela a beleza do encontro, buscando as encruzilhadas entre pensamento, paisagem, filosofia, arte e pertencimento, dialoga com a ação educativa e pedagógica presente no cotidiano das instituições onde atuo. O inesperado no percurso criou uma cartografia que só pode ser traçada pensando na transdisciplinaridade e na revisita aos diálogos, cultivando uma atitude transdisciplinar dentro da poética das infâncias, plural que se anuncia quando falamos das diversas formas de viver as possibilidades da infância, suas nuances e anseios.

A ÉTICA AMOROSA DA TRAVESSIA

O outro ocupa esse lugar inaugural no que diz respeito à descoberta de nossos próprios conceitos. A busca por uma ética amorosa, presente nas marcas exploratórias da autora bell hooks, traçou essa jornada. A literatura da autora não apenas acolhe e revela os anseios dos leitores, mas também nos convida a entrecruzar olhares e perceber novos ângulos durante a jornada, sendo que

O compromisso com uma ética amorosa transforma nossa vida ao nos oferecer um conjunto diferente de valores pelos quais viver. Em grande e pequena escala, fazemos escolhas baseadas na crença de que a honestidade, a franqueza e a integridade pessoal precisam ser expressas nas decisões públicas e privadas. (hooks, 2021, p.124)

Pensar as metáforas para uma epistemologia transdisciplinar dentro de uma ética amorosa como professora é, por vezes, encontrar-se na emblemática canoa que ilustra o balançar da vida, como no conto A Terceira Margem do Rio, de João Guimarães Rosa, ora na margem, ora nas águas do rio. Essa metáfora constrói o pensamento-paisagem que me permitiu olhar, com poética visual, os registros feitos ao longo de

minha trajetória como professora e formadora em Educação Infantil.

A imagem que captura o invisível em meu olhar é a encruzilhada entre mar e terra, ninhos e conchas, o sabido e o não sabido – ambos protegendo o desejo de vida. Seja na copa de uma árvore, formada pela dança harmoniosa da escolha dos gravetos, flexíveis e cheios de esperança no porvir, seja no fundo do mar, com as possibilidades de uma proteção rígida e afótica, encontramos o desejo de uma vida desejável. Uma das propostas realizadas foi, através de uma imagem autoral, entrecruzar o conto de João Guimarães Rosa com a ética amorosa nas linhas da autora bell hooks dentro do ensino das poéticas visuais.

Nesse sentido, o registro que apresento a seguir costura em meu percurso de aprendizado as relações que me atravessaram, utilizando-me das palavras de Tierno e Erdtmann (2017 p. 34) em que precisamos nos ver, ouvir e contar, lembrar que somos seres de memória e que as histórias só podem ser contadas no fluxo constitutivo que ela possui.

Figura 1: Ninho de conchas, Izabel Lemos, 2024.

A escolha de elementos naturais, embora tão distantes em sua essência, dialoga com minha travessia pessoal. As conchas foram coletadas nas praias do norte do país, especificamente em Salinópolis, no estado do Pará, a 218 km da capital, Belém, meu estado natal. O ninho, coleta em uma manhã de pós-chuva no chão vermelho do Parque Areião, em Goiânia, onde resido.

O registro foi realizado em minha casa, também localizada nessa cidade, e partiu do conto de João Guimarães Rosa, que foi um companheiro silencioso e, por vezes, invisível dentro da canoa que balançava entre minhas vontades, desejos e direções, especialmente no que diz respeito ao diálogo entre teoria e prática na especialização.

Como descreve o filho ao narrar o início da jornada do pai, no conto de Rosa (2001, p.71), que “encomendou a canoa especial, de pau de vinhático, pequena, mal com a tabuinha da popa, como para caber justo o remador. Mas teve de ser toda fabricada, escolhida forte e arqueada em rijo, própria para dever durar na água.” Essa canoa especial, feita para caber apenas o remador e com a durabilidade que só a vontade do se deslocar dos conceitos pode proporcionar, instaura diálogos com as práticas poéticas. Tais práticas foram e continuam sendo talhadas e moldadas em materiais maleáveis ao olhar do outro. Elas provocam um aceno aos processos de mediação, no balanço das expectativas.

Acenar para o outro é pensar nos processos de mediação partindo dos seus inícios. Como na concepção do vocábulo “mediação”, que tem sua origem no latim *mediatio*, do verbo *mediare* – dividir pela metade, estar no meio – advindo da raiz *med* (meio), sendo compreendido contemporaneamente como conceito, função e ação. Esses diálogos sensoriais, afetivos e de memória me conduzem à elaboração de perguntas, e a valorizá-las, como quem adota um companheiro para caminhar ao lado, sem prever a duração dessa parceria. São perguntas que emergem da relação entre a perspectiva da Cultura Visual e a construção social do olhar, no contexto das infâncias e das particularidades que cada uma delas carrega. Essas reflexões me ajudam a traçar meu percurso em diários de bordo inaugurais em minha prática docente.

A POÉTICA DAS INFÂNCIAS

Percorrendo os inícios e buscando na etimologia da palavra infância, *infans* em latim, é “aquele que ainda não fala”. Origem que pode desvelar muito dos preconceitos que envolvem as crianças. Muitos autores, entre eles Sarmento (2007, pp 35-36) nos ajudam a mudar a direção do olhar quando escreve que:

A infância não é a idade da não fala: todas as crianças, desde bebês, têm múltiplas linguagens (gestuais, corporais, plásticas e verbais), pelas quais se expressam. A infância não é a idade da não razão: para além da racionalidade técnico-instrumental, hegemônica na sociedade industrial, outras racionalidades se constroem, designadamente nas interações de crianças,

com a incorporações de afetos, da fantasia e da vinculação ao real. (Sarmiento, 2007, p.35 e p.36)

Nas infâncias e na pedagogia dos começos, encontro o olhar sobre o planejamento da ação educativa e pedagógica na Educação Infantil — primeira etapa da educação básica — considerando a centralidade da criança, suas necessidades, interesses, curiosidades e processos de aprendizagem e desenvolvimento, articulados com as intenções do professor e os conhecimentos produzidos pela humanidade.

A possibilidade de aprender sobre as interações e brincadeiras, eixos fundantes e modos próprios pelos quais as crianças aprendem, me ajudou a entrelaçar a complexidade e multiplicidade das exigências contemporâneas e diárias do professor, as experiências com a formação docente, infância e arte.

Figura 2: Cartão Postal Faz escuro, Izabel Lemos, 2024.

A infância, enquanto categoria geracional, é uma invenção social, construída de acordo com o tempo e a cultura de cada sociedade. Nesse sentido, é essencial refletir sobre como as concepções de infância produzem e são produzidas por imagens a elas associadas. De igual modo, as concepções didáticas e docentes são respostas ao tempo histórico e político vivenciado por cada sociedade e nos aproximam ou nos distanciam do respeito à criança, tendo em vista a necessidade de compreensão que estamos falando de um sujeito de direito, como:

Ser que observa, questiona, levanta hipóteses, conclui, faz julgamentos e assimila valores, construindo e apropriando-se do conhecimento sistematizado por meio da ação e nas interações com o mundo físico e social (Base Nacional Comum Curricular, 2018, p. 34).

Essas concepções, como bagagem nesta viagem, orientam nossas escolhas e nos levam a refletir sobre o mundo que apresentamos às crianças e seus atravessamentos. As histórias contadas por imagens desempenham um papel primordial, e os processos de aproximação instaurados pela expressão artística nos ajudam a construir uma narrativa de presença. Contar histórias é participar ativamente da própria vida no entrecruzamento com o outro e com sua cultura. Compreender o plural que a palavra “cultura” carrega é essencial, pois ela traz consigo a forte imagem do invisível em sua grafia, mesclando o vivido nas águas da existência.

Figura 3: Cartão Postal Faz Escuro - Verso, Izabel Lemos, 2024.

As múltiplas possibilidades de navegação dentro de um diário de bordo pessoal foram atravessadas por uma cartografia de afetos, afetada pelo percurso da especialização, caminhando lado a lado com as histórias de professores e colegas. A troca, o compartilhamento da poética da solidariedade e o registro, por meio da linguagem fotográfica, posicionaram os participantes em pontos que mantiveram a embarcação em curso

em um movimento de encontro, destacando o que escreve Bourriard (2011, p.42) que uma obra pode funcionar como dispositivo relacional com certo grau de aleatoriedade, máquina de provocar e gerar encontros casuais, individuais ou coletivos.

Encontros que possibilitaram o desejo de feitura e trocas de postais, utilizando colagens e experimentos fotográficos que revelaram terras não tão firmes, mas abertas ao novo e às espantosas possibilidades. O projeto artístico que nasce do enfrentamento da vida e da poesia que a vida nos apresenta, da nossa reação diante do que somos frente às coisas e de onde desejamos pousar no olhar do outro.

Seguem, algumas imagens que mesclam o compartilhamento nos processos de sentir-pensar-fazer e a fotografia autoral, presentes nas práticas e processos criativos:

CONCLUSÃO

Dentro da lógica dialógica dos encontros, ou seja, no encontro com as histórias das pessoas, foi possível descrever a travessia no curso de Poéticas Visuais Contemporâneas e Práticas de Mediação na Educação Básica, destacando sua circularidade e particularidades. Iniciamos a jornada percorrendo a “terceira margem do rio”, com João Guimarães Rosa, e com o olhar para a ética amorosa de bell hooks, que anunciavam um percurso cheio de desafios e provocações, acompanhados por uma escuta atenta, capaz de libertar desejos. Nesse contexto, o filósofo da educação Jorge Larrosa Bondía nos guiou entre os eixos do curso, revelando uma cartografia poética do encontro:

A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, requer um gesto de interrupção, um gesto quase impossível nos tempos atuais: requer parar para pensar, parar para olhar, para escutar, pensar mais devagar, olhar mais devagar; parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a vontade, suspender o automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço. (Larrosa, 2004, p.160)

O mergulho nas práticas de mediação, em diálogo com as poéticas visuais contemporâneas e com um olhar voltado para a cultura visual e suas diversidades, aproximou-nos de autores que não apenas abalaram o barco pedagógico, mas também nos ajudaram a construir a cartografia dos encontros. Ancorei-me nas palavras de Kiara Terra Ferraz Pupim, em *Narra-te Cidade – pensamentos sobre a Arte de Contar Histórias* (Tierno, Erdtmann, 2017) para escrever sobre as narrativas presentes no curso de como quem:

Acolhe o movimento das águas. Ora remando vigorosamente e tomando a história para caiba no meu corpo de narradora, ora abrindo as velas para

os ventos, as sensações, as palavras e os acontecimentos inesperados do tempo que compreende uma narrativa partilhada entre as pessoas. (Tierno, Erdtmann, 2017, p.62)

Além disso, ao refletir sobre a cultura visual e suas interseções com questões como poder, visualidades, descolonização do olhar, gêneros e sexualidades, alcançamos novos ângulos para planejar ações educativas e pedagógicas fundamentadas na ética do encontro.

Ao longo do percurso, o diálogo com a formação docente, infância e arte, e as reflexões sobre os desafios e possibilidades da mediação de imagens na Educação Básica, proporcionaram paradas estratégicas e necessárias. O encontro com o outro, em uma relação solidária, reforçou a importância de valorizar a escuta e reconhecer a inteireza de cada indivíduo, especialmente na construção de um olhar sensível para as infâncias.

Ao final, a travessia revelou um horizonte inesperado: o estudo das práticas visuais na Educação Infantil, com possibilidades transdisciplinares e histórias que se entrelaçaram por meio de visualidades e narrativas cotidianas. O roteiro dessa jornada se transformou em um encontro com minha própria história, permeado por intervenções artísticas, trocas solidárias e um convite: continuar a trajetória nas margens de minha própria vida.

REFERÊNCIAS

- ARENDDT, Hannah. **Entre o passado e o futuro**. 6. ed. São Paulo: Perspectiva, 2007.
- BORRIAUD, Nicolas. **Estética relacional**. São Paulo: Martins Fontes, 2011.
- BRANCO, Ângela Castelo; TIERNO, Giuliano; ERDTMANN, Leticia Liesenfeld (Orgs.). **Narra-te cidade: pensamentos sobre a arte de contar histórias hoje**. São Paulo: A Casa Tombada, 2017.
- BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, 2018.
- COLLOT, Michel. **Pensamento-paisagem**. In: Poética e filosofia da paisagem. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora Oficina Raquel, 2013.
- Hooks, bell. Valores: viver segundo uma ética amorosa. In: **Tudo sobre o amor: novas perspectivas**. São Paulo: Elefante, 2021.

LARROSA, Jorge. **Linguagem e educação depois de babel**. Belo Horizonte: Autêntica, 2004.

MARTINS, Alice Fátima. **Brevidades**. Brasília/Goiânia: Instituto Kaapyikongo do Brasil de Dentro, 2016.

ROSA, João Guimarães. **A terceira margem do rio**. In Primeiras estórias. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001.

SARMENTO, M. **Visibilidade social e estudo da infância**. In: VASCONCELLOS, V.M.R.;

SARMENTO, M. (Orgs.). **Infância (In)visível**. Araraquara/SP: Junqueira & Marin, 2007

IZABEL LEMOS

é graduada em Ciências Contábeis e licenciada em Pedagogia pelo Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto. Possui especialização em Arte Educação Intermediática Digital pela Universidade Federal de Goiás. Atualmente, trabalha na Secretaria Municipal de Educação de Goiânia, no Núcleo Educação Conectada, e na Secretaria Estadual de Educação, no programa AlfaMais Goiás, com a formação de professores em Educação Infantil.